

РОЛЬ УПРАЖНЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: КОГНИТИВНЫЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ

ӘЛИАСКАР ГҮЛСЕЗІМ РАХАТҚЫЗЫ

Международный университет Астана, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматривается важность упражнений в развитии коммуникативной компетенции студентов. Анализируются когнитивный и деятельностный подходы, их характеристики и эффективность. Предлагается синтез этих подходов для оптимизации процесса обучения.

Эти подходы имеют большое значение и отражают единство одинаково важных функций, присущих человеческому языку. Поэтому изучение роли коммуникативно-когнитивного подхода в освоении второго языка является актуальной темой исследований. Обучение второму иностранному языку характеризуется большей интенсивностью, активностью и самостоятельностью познавательной деятельности студентов. Сочетание коммуникативного и когнитивного подходов в методике преподавания иностранного языка позволяет повысить эффективность усвоения знаний за счет автоматизации процесса приобретения навыков и опыта, полученных при освоении первого иностранного языка. При обучении второму иностранному языку также важно понимать, что коммуникативно-когнитивный подход является фундаментальной основой. Ограниченные по времени уроки требуют интенсификации и рационализации обучения. Эти факторы заложены в процессе освоения второго иностранного языка и могут быть реализованы в рамках когнитивно-коммуникативного подхода.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, когнитивный подход, подход, основанный на деятельности, упражнения, обучение.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ ЖАТТЫҒУДЫҢ РӨЛІ: ТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІЛІК ТӘСІЛДЕРІ

ӘЛИАСКАР ГҮЛСЕЗІМ РАХАТҚЫЗЫ

Астана Халықаралық Университеті, Астана қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада студенттердің коммуникативті құзыреттілігін дамытудағы жаттығулардың маңыздылығы қарастырылады. Танымдық және белсенділік тәсілдері, олардың сипаттамалары мен тиімділігі талданады. Оқу процесін оңтайландыру үшін осы тәсілдерді синтездеу ұсынылады. Бұл тәсілдер үлкен маңызға ие және адам тіліне тән бірдей маңызды функциялардың бірлігін көрсетеді. Сондықтан екінші тілді меңгерудегі коммуникативті-когнитивті тәсілдің рөлін зерттеу зерттеудің өзекті тақырыбы болып табылады. Екінші шет тілін оқыту студенттердің танымдық іс-әрекетінің үлкен қарқындылығымен, белсенділігімен және тәуелсіздігімен сипатталады. Шет тілін оқыту әдістемесіндегі коммуникативті және когнитивті тәсілдердің үйлесімі алғашқы шет тілін меңгеру кезінде алынған дағдылар мен тәжірибелерді меңгеру процесін автоматтандыру арқылы білімді игерудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Екінші шет тілін оқыту кезінде коммуникативті - когнитивті тәсіл негізгі негіз болып табылатынын түсіну де маңызды. Уақыт шектеулі сабақтар оқытуды күшейтуді және рационализациялауды қажет етеді. Бұл факторлар Екінші шет тілін меңгеру процесінде қалыптасады және когнитивті - коммуникативтік тәсіл аясында жүзеге асырылуы мүмкін.

Тірек сөздер: коммуникативті құзыреттілік, когнитивті тәсіл, іс-әрекетке негізделген тәсіл, жаттығулар, оқыту.

THE ROLE OF EXERCISE IN DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE

COMPETENCE: COGNITIVE AND ACTIVITY-BASED APPROACHES

ALIASKAR GULSEZIM RAKHATKYZY

Astana International University, Astana, Kazakhstan

Abstract. *This article examines the importance of exercises in developing students' communicative competence. Cognitive and activity-based approaches, their characteristics, and effectiveness are analyzed. A synthesis of these approaches is proposed for optimizing the learning process.*

These approaches are highly important and reflect the unity of equally significant functions inherent in human language. Therefore, studying the role of the communicative-cognitive approach in second language acquisition is a relevant research topic. Teaching a second foreign language is characterized by greater intensity, activity, and independence of students' cognitive activity. By combining communicative and cognitive approaches in foreign language teaching methods, it is possible to increase the effectiveness of acquired knowledge by automating the process of acquiring skills and experience gained in mastering the first foreign language. When teaching a second foreign language, it is also important to understand that the communicative-cognitive approach is the fundamental basis. Time-limited lessons require intensification and rationalization of instruction. These factors are embedded in the process of acquiring a second foreign language and can be implemented within the framework of a cognitive-communicative approach.

Keywords: *communicative competence, cognitive approach, activity-based approach, exercises, learning.*

Для развития языковой компетенции и способности учащихся эффективно участвовать в межкультурной коммуникации в учебных заведениях предлагаются уроки иностранных языков [10; 11]. Прагматические знания и навыки играют решающую роль в их обучении. Значительное значение имеет также и всестороннее развитие личности [2].

В современную эпоху в учебный процесс успешно интегрированы когнитивный и коммуникативный подходы. Уроки с использованием коммуникативных подходов подразумевают развитие системы специфических знаний, способностей и навыков [1; 13].

Когнитивный подход к обучению иностранным языкам позволяет правильно структурировать теоретические и практические знания, повышает когнитивный потенциал учащихся и оптимизирует методы структурирования знаний. Отличительной особенностью когнитивного подхода является использование когнитивных навыков, приобретенных в процессе освоения родного языка учащегося. Эта особенность облегчает усвоение нового языка. В интеграции коммуникативного и когнитивного подходов в образование ведущую роль играет коммуникативный подход [7]. Синтез этих двух подходов в методике преподавания иностранных языков позволяет повысить эффективность использования ранее приобретенных знаний.

Два аспекта изучения иностранного языка - получение знаний о языке и получение знаний непосредственно из самого языка - в настоящее время эквивалентны по важности и актуальности и считаются надежной основой для развития реальной коммуникации. Эти подходы к обучению иностранному языку взаимосвязаны и интегрированы, отражая целостность коммуникативных функций, присущих человеческому языку. При изучении второго иностранного языка также существуют определенные специфические особенности в методике. В преподавании иностранного языка концепцию когнитивно-коммуникативного подхода следует рассматривать прежде всего как сочетание когнитивного фокуса и некоторых аспектов коммуникативного фокуса [17]. Поэтому изучение роли коммуникативно-когнитивного подхода в освоении второго иностранного языка является актуальной темой исследований.

Представление основного исследовательского материала. Целью данной работы был

анализ концепции коммуникативно-когнитивного подхода и определение его роли в усвоении второго иностранного языка.

Согласно определениям, данным в литературных источниках, сущность коммуникативного подхода заключается в моделировании социальной среды и ситуации, объединяющей коммуникацию между участниками разговорного процесса, психологические установки и навыки [16]. Особенности когнитивного и коммуникативно-когнитивного подходов к методике преподавания иностранного языка рассматривались многими известными лингвистами, в том числе Н.В. Баграмовой, В.И. Байденко, В.А. Болотовой, С.Ф. Шатиловой, А.В. Щепиловым, Н. Хомским, К.А. Виноградовым, И.В. Баценко. Некоторые аспекты методологической стороны изучаемого подхода освещены в работах Е.М. Верещагина, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьева и др. [4].

При рассмотрении процесса развития языковых знаний можно провести параллель с формированием понятий. По мнению видных российских лингвистов Л.С. Выготского, А.М. Шахнаровича и П.Я. Гальперин считает, что концепция «лингвистического элемента» языка воплощается в последовательной серии психических процессов: видение чего-то нового, вспоминание знаний в данной проблемной области, определение неадекватности имеющихся знаний, формулирование гипотезы, формирование первичной идеи, а затем экспериментальная проверка и ее корректировка [3].

Обучение студентов устной коммуникации стало основной предпосылкой для появления нового методического подхода к изучению иностранных языков. Обучение речи включает в себя совершенствование и развитие у студентов фундаментального словарного запаса и грамматики, а также их систематизацию. В целом, общей целью применения изучаемого методического подхода можно считать приобретение и расширение знаний о научной картине мира «различных лингвокультурных сообществ» [6, с. 262]. Изучаемый подход к усвоению иностранного языка основан на коммуникативном аспекте [12]. Первичными функциями коммуникации являются ценностно-ориентированная, регулятивная и познавательная [5].

Обучение студентов устной коммуникации стало основной предпосылкой для появления нового методического подхода к изучению иностранных языков. Коммуникативный подход основан на четырех основных языковых навыках: аудировании, говорении, чтении и письме [18]. Преподавание иностранных языков имеет ряд уникальных особенностей. Быстрое усвоение и адаптация к речи в стране носителя языка практически невозможны при использовании только аудирования и теоретических языковых основ на уроках иностранного языка [9, с. 122]. Важность освоения и развития коммуникативных навыков одинаково важна как при обучении первому, так и последующему иностранному языку. Что касается различий в обучении, стоит отметить, что изучение нескольких иностранных языков требует гораздо большей умственной работы.

Изоляция этого педагогического принципа обусловлена сложностью рациональной организации познавательных действий учащихся, которые соответствуют естественному языковому методу изучения языка [8; 15].

Согласно одному из принципов познавательного подхода к обучению иностранным языкам, изучение нового языка — это инновационный процесс. Рациональная и адекватная организация учебного процесса является решающим этапом в усвоении учащимися новых языковых знаний и, следовательно, показателем готовности учащегося к самостоятельному обучению [15].

Познавательный образовательный подход к обучению помогает улучшить навыки усвоения иностранного языка. Можно провести аналогию между изучением первого основного иностранного языка и изучением искусственной системы: аналогичным образом происходит переход от нескольких языковых частей к общей. Этот метод изучения языка может быть очень сложным для общения учащихся [15].

При освоении второго иностранного языка учащийся может использовать путь естественного познания, который подразумевает последовательное понимание от общего

целого к отдельным структурным элементам. Например, изучение грамматических основ первого иностранного языка — относительно медленный процесс, неизменно сопряженный с неверными образами и восприятиями, а также ошибками, характерными для тех, кто только начинает изучать новый язык. Базовые знания языка основаны на знании грамматики и грамматических средств. Грамматика — одна из категорий структурной организации языка, а понимание этих категорий выводится из практического опыта. Из-за отсутствия практического опыта работы с языком возникают трудности в познании. Изучение второго иностранного языка — более быстрый процесс благодаря базовым знаниям учащегося о роли и средствах выражения грамматических категорий языка [14]. Во время занятий учитель должен следить за прогрессом ученика на последовательных этапах естественного процесса обучения: в процессе изучения языка учащиеся учатся обдумывать, конструировать и обосновывать гипотезы на основе этих гипотез и анализа практического материала, приходят к логическим выводам о форме и структурных компонентах языкового явления и, при необходимости, вносить изменения.

Непосредственная помощь учителя на уроке иностранного языка заключается в развитии у ученика всестороннего понимания языковых процессов, обучении студентов правильному использованию стратегий решения учебных задач, а также обучении их систематизации, анализу, обобщению и т. д. [14].

Использование когнитивного подхода позволяет эффективно применять новые речевые навыки в общении. Для этого студенты должны развивать их посредством практики изучения своего первого иностранного языка на хорошем уровне и учиться использовать их автоматически — автоматизировать их. Автоматические действия позволяют очень быстро получить доступ к ранее приобретенной информации и правильно использовать ее в языковой практике. Справедливо сказать, что когнитивный аспект рассматриваемого подхода также вносит свои особенности и нюансы в коммуникативную составляющую. Таким образом, изучение второго иностранного языка во многом зависит от правильной организации учебного процесса при усвоении материала и практическом применении полученных знаний. Общий объем практических занятий не менее важен, но он уже не играет первостепенной роли.

Использование когнитивного подхода позволяет эффективно применять новые речевые навыки в общении. При освоении второго иностранного языка важно понимать, что коммуникативно-когнитивный подход в целом в некоторой степени является полезной основой и достаточно эффективен. Учитывая, что школьная программа выделяет относительно небольшое количество учебных часов, необходимо использовать все возможные средства для оптимизации эффективности обучения.

Анализ представленного материала позволяет сделать вывод о том, что упражнения выступают ключевым инструментом интеграции когнитивного и деятельностного подходов в обучении иностранному языку. С одной стороны, упражнения способствуют формированию когнитивных структур, обеспечивая осмысление языковых явлений, развитие аналитического мышления и перенос ранее усвоенных знаний. С другой стороны, в рамках деятельностного подхода они реализуют практическую направленность обучения, активизируя речевую деятельность студентов и моделируя реальные коммуникативные ситуации. Таким образом, эффективность формирования коммуникативной компетенции напрямую зависит от системной организации упражнений, их направленности на решение познавательных и коммуникативных задач. Синтез когнитивного и деятельностного подходов через продуманную систему упражнений позволяет не только ускорить процесс усвоения второго иностранного языка, но и повысить уровень самостоятельности и осознанности обучающихся.

Выводы. Таким образом, коммуникативно-когнитивный подход является эффективным методологическим подходом к изучению иностранных языков. Когнитивный аспект обучения состоит в построении системы знаний о языковых процессах изучаемого языка на основе ранее установленных моделей познания. Коммуникативный аспект рассматриваемого подхода включает в себя моделирование социальной среды, способствующей взаимодействию и

приобретению психологических навыков. Интеграция когнитивного и коммуникативного аспектов обучения, которая лежит в основе рассматриваемого образовательного подхода, позволяет повысить эффективность изучения второго языка за счет использования знаний, полученных при изучении первого языка.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Барабанщиков, В.А. Коммуникативный подход к исследованию когнитивных процессов / В.А. Барабанщиков // Сайт НОУ ВПО «Институт психоанализа». – 2023. – URL: <https://inpsycho.ru/info/resursy/biblioteka/stati-prepodavatelej> (дата обращения 03.03.2023).
2. Бим, И.Л. Компетентностный подход к образованию и обучению иностранным языкам / И.Л. Бим // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С. 156-163
3. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136 с.
4. Гальскова, Н.Д. Методика обучения иностранным языкам: учеб. пособие / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.В. Акимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 350 с.
5. Гончарова, Н.Л. К вопросу об иноязычных компетенциях / Н.Л. Гончарова // Сборник научных трудов СевКавГТУ / Н.Л. Гончарова. – Серия: Гуманитарные науки, 2006. – № 3. – С. 74-77
6. Григоренко, С.Е. Основные положения и критерии коммуникативно-когнитивного обучения иностранному языку / С.Е. Григоренко, И.В. Сагалаева // Педагогическое образование в России. – 2014. – №8. – С. 261-265
7. Майборода, С.В. Коммуникативно-когнитивный подход в обучении связной речи иностранных студентов-медиков / С.В. Майборода // Педагогика высшей школы. – 2016. – №1. – С. 66-68
8. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А.А.Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2010. – 464 с.
9. Мильруд, Р.П. Альтернативное тестирование по иностранному языку: проблема, подходы, методика / Р.П. Мильруд, А.В. Матиенко // Вестник ТГУ. – 2006. – №1. – С. 122-127
10. Общеευропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка / Совет Европы. Департамент по языковой политике: Страсбург; Пер. с англ. К.М. Ирисхановой. – М.: МГЛУ, 2005. – 247 с.
11. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки». Учебный проект «Иностранный язык». – 2017. – URL: http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/Proekt_nauchnoobosnovannoj_koncepcii_modernizacii_Inostrannyj_jazyk.pdf/ (дата обращения: 03.03.2023).
12. Сафонова, В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / В.В. Сафонова. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.
13. Современные аспекты лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: Учебное пособие. – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2006. – 180 с.
14. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.
15. Щепилова, А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 «Иностр. яз.» / А.В. Щепилова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 245 с.
16. Щукин, А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А.Н. Щукин. – М.: АСТ. Астрель, Хранитель, 2007. – 746 с.
17. Юсупова, Т.С. Функционально-стилистические и прагматические характеристики англоязычного военного дискурса: автореферат дис. канд. фил. наук: 10.02.04 / Юсупова Татьяна Сергеевна. – Самара, 2010. – 18 с.
18. Savignon, S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. (2nd ed.) /S.J. Savignon. – USA: McGraw-Hill, 1997. – 352 p.